

Anatolie ȚĂȚU

gr. did. sup.,
Școala Profesională nr. 10 din Chișinău

Organizarea procesului de evaluare a cunoștințelor în învățarea la distanță

CZU 37.018.43 |

Rezumat: Instituțiile de învățământ moderne sunt echipate cu calculatoare, au propriile rețele locale cu acces la Internet. Aceasta permite desfășurarea învățământului la distanță pentru elevi și studenți și organizarea procesului de evaluare a cunoștințelor în spațiul virtual. În ultimii ani, instituțiile de învățământ din întreaga lume au acordat o atenție sporită

tehnologiilor informaționale și comunicaționale în scopul organizării învățământului la distanță. În prezent, majoritatea instituțiilor de învățământ posedă experiența de predare-învățare-evaluare în regim online.

Cuvine-cheie: învățământ la distanță, online, evaluarea cunoștințelor, forme, metode.

Abstract: Students and pupils can attend classes online thanks to the fact that most educational institutions have computers, local networks, and Internet access. Teachers can also use the virtual space to assess class performance and provide feedback on students' progress. In recent years, educational institutions all over the world have explored the possibility of using telecommunications and computers to facilitate distance learning, or e-learning. Nowadays almost every educational institution has a history of online learning.

Keywords: distance learning, online, knowledge assessment, forms, methods.

Pandemia COVID-19 a avut un impact fără precedent asupra tuturor nivelurilor de educație din întreaga lume. Prin această prismă, cea mai eficientă soluție adoptată de sistemele de învățământ a fost introducerea formelor de instruire-predare la distanță prin intermediul mijloacelor TIC [3]. Însă acestea au reușit doar parțial să înlocuiască învățarea tradițională din mediul școlar. Totuși, instruirea online a devenit un adevărat colac de salvare pentru învățământ, întrucât managementul instituțiilor a depus eforturi semnificative în scopul minimizării posibilității transmiterii virusului la nivel comunitar. Țările care au recurs la formele alternative de învățare, în regim online, au obținut un anumit succes, în conformitate cu capacitățile lor. Succesul și calitatea învățământului la distanță depind, în mare măsură, de eficacitatea organizației și de calitatea metodologică a materialelor utilizate, precum și de gradul de pregătire a cadrelor didactice implicate în acest proces [2]. În plus, tehnologiile informaționale moderne oferă oportunități încă limitate pentru plasarea, stocarea, procesarea și livrarea informațiilor de orice volum și conținut la orice distanță.

În virtutea acestor circumstanțe, problema organizării unui sistem eficient de monitorizare și evaluare a cunoștințelor elevilor și studenților rămâne actuală, deoarece controlul achizițiilor este o parte componentă inerentă educației. Realizarea obiectivelor planificate de predare-învățare depinde de formularea corectă a acestora; în baza obiectivelor profesorul oferă feedback, deci are posibilitatea de a măsura și vedea rezultatele muncii sale. În plus, este posibilă aprecierea eficienței metodologiei

utilizate, notarea succeselor și a eșecurilor pedagogice personale, în vederea ajustării procesului de învățământ la distanță din instituția vizată.

Toate cele menționate mai sus sunt legate de procesul de învățare prin intermediul tehnologiilor conectate la Internet. Diferite tipuri de evaluare a cunoștințelor ar trebui să umple golurile persistente în comunicarea orală și nonverbală, care joacă un rol important în învățarea tradițională și lipsește în învățământul la distanță. Predarea-învățarea online cu utilizarea TIC prevede desfășurarea procesului în format scris. Prin urmare, o serie de metode de evaluare folosite frecvent și cu succes în procesul de învățare tradițional, desfășurate printr-un dialog oral (de exemplu, o anchetă orală frontală sau individuală), nu sunt posibile în instruirea la distanță, fiind înlocuite de alte metode de evaluare a cunoștințelor, în scris. Pe de o parte, de la profesor se cere stăpânirea tipurilor și a mijloacelor de control disponibile, iar pe de altă parte, se menține starea constantă de căutare creativă a unor noi forme de lucru, care ar permite eliminarea reticențelor și, prin urmare, a neînțelegerii materialului studiat. Atunci calitatea muncii depuse de profesor se va manifesta în rezultatele evaluării.

Ținând cont de faptul că învățământul la distanță presupune independența procesului instructiv-educativ față de localizarea spațială și temporală a discipolilor, se folosesc și unele forme și metode noi de evaluare, alături de cele tradiționale. Utilizarea metodelor tradiționale de instruire și evaluare pe calculator – testarea directă, sistemul de punctare etc. – în sistemul de învățământ la

distanță nu este întotdeauna eficientă, întrucât profesorul trebuie să prelucreze o cantitate uriașă de informații. Pe de altă parte, nu putem trece cu vederea abordarea subiectivă din partea examinatorului; în plus, prelucrarea rezultatelor se realizează prin intermediul unui computer.

Astfel, sistemele electronice curente de evaluare a cunoștințelor oferă mai multe oportunități, printre care se numără:

- utilizarea diverselor tipuri de itemi pentru testare, precum itemii cu alegere multiplă;
- alegerea următoarei întrebări în funcție de corectitudinea răspunsurilor anterioare ale elevului;
- posibilitatea de a crea diferite sarcini dintr-un set de întrebări;
- opțiunea de a include în item imagini grafice și linkuri;
- menținerea unui jurnal al anchetei și furnizarea unui raport asupra acestuia în forma cerută.

O altă cerință față de evaluarea în învățământul la distanță prevede asigurarea eficienței acesteia, adică o verificare și evaluare rapidă a muncii de testare a elevului, cu un comentariu asupra notei. Combinată cu interactivitatea comunicării între subiecți, aceasta permite nu numai emularea procesului educațional obișnuit, ci și crearea unui mediu de învățare eficient în cadrul învățământului la distanță [4].

Odată cu aplicarea evaluării în învățământul la distanță, apare întrebarea: *Ce anume să evaluăm?*, în care:

- prima abordare ține de activitatea elevului. Un astfel de sistem este uneori folosit de profesori, când elevul/studentul, pentru a primi numărul preconizat de credite pentru curs, trebuie să participe la un anumit număr de prelegeri și ore practice sau să efectueze lucrări de laborator. Această abordare ar fi cel mai ușor de implementat, însă are și un dezavantaj: *lipsa garanției* că elevul/studentul primește cu adevărat cunoștințele de care are nevoie de la cursurile pe care le urmează;
- a doua abordare se bazează pe identificarea și măsurarea competenței elevului/studentului la materia studiată, adică nu contează la câte ore a fost prezent acesta, *ci cât de bine înțelege materialul și știe să-l folosească/valorifice*. Această abordare a evaluării este cea mai frecvent folosită în sistemul de învățământ la distanță.

Procesul de interacțiune între profesor și elev se pretează slab formalizării stricte; prin urmare, cele trei structuri algoritmice principale (secvențial, ramificat, ciclul) în implementarea sistemelor informatice nu pot descrie pe deplin acest domeniu [2]. Pe de altă parte, nu se pot nega posibilitățile calculatorului ca instrument eficient de învățare.

Implementarea evaluării automate a cunoștințelor și a deprinderilor include, în primul rând, determinarea

nivelului de calitate a cunoștințelor. O problemă ce ține de exploatarea softurilor existente pentru învățământul la distanță este că autorii lor uneori nu sunt suficient de competenți pe dimensiunile *pedagogică* și *psihologică*, încercând să maximizeze atractivitatea produselor lor prin intermediul multimedia și al Internetului [1]. În unele cazuri, programatorii ignoră procesul de interacțiune cu autorii cursurilor de formare și cu profesorii, fapt ce se reflectă în aplicațiile pe care le elaborează. În același timp, cadrele didactice nu întotdeauna posedă cunoștințe adecvate privind metodele de evaluare a calității resurselor educaționale și metodologice electronice în uz, inclusiv a celor destinate evaluării cunoștințelor. Trebuie să se țină seama și de faptul că un curs de formare desfășurat la calculator este protejat de dreptul de autor și poate oferi o educație de calitate doar cu sprijinul obligatoriu al autorului, căruia, la rândul său, i se cere să dispună de anumite cunoștințe în domeniul IT.

În concluzie: Învățământul la distanță permite evaluarea complexă, în baza mai multor parametri, la toate etapele formării, și, datorită utilizării tehnologiilor inovatoare, face posibilă transformarea sa într-un mijloc de îmbunătățire a calității pregătirii specialiștilor. Ar fi bine-venită o reformare a sistemului de învățământ în așa fel, încât evaluarea să înceteze să mai fie forța motrice a procesului instructiv-educativ și să fie înlocuită de interesul elevilor de a obține cunoștințe. Considerând învățământul la distanță o nouă etapă în dezvoltarea sistemului educațional, care poate aduce metode și principii de predare cu totul noi, chiar acum, când învățământul la distanță e pe cale de a deveni cel mai actual, este necesară căutarea acestor noi principii.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cerbușca P. Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență. Pe: https://ipp.md/wp-content/uploads/2020/05/Studiu_Invatamantul_Online_202-04-29.pdf (Accesat la 04.02.2022)
2. Dobrițoiu M. et al. Instruire asistată de calculator și platforme educaționale online. Pe: <https://www.upet.ro/proiecte/122596/2019/eBook%20IACPEO.pdf> (Accesat la 09.02.2022)
3. Învățământul și situația COVID-19 în Republica Moldova. Pe: https://www.unicef.org/moldova/media/4236/file/Working%20Paper%20Education%20and%20COVID19%20in%20the%20Republic%20of%20Moldova_FINAL%20Romanian%20version.pdf%20.pdf (Accesat la 08.02.2022)
4. Șuşnea E. Instruire asistată de calculator. București: Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, 2013.